

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjanliyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna Yadgarova Madina Xasan qizi	

ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Djumayeva Guzal Axtamovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Buxgalteriya hisobi” kafedrası assistenti

Yadgarova Madina Xasan qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslari, ularning iqtisodiy mohiyati hamda korxonalar faoliyati samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida asosiy faoliyat xarajatlarini hisobga olish va boshqarishning zamonaviy usullari tahlil qilinib, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, xarajatlarni optimallashtirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va moliyaviy natijalarni yaxshilash bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: asosiy faoliyat xarajatlari, mahsulot tannarxi, xarajatlar hisobi, boshqaruv hisobi, moliyaviy natijalar, amortizatsiya, xarajatlarni boshqarish, buxgalteriya hisobi, rentabellik, ERP tizimi.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и правовые основы расходов основной деятельности, их экономическая сущность и влияние на эффективность деятельности предприятия. В ходе исследования были проанализированы современные методы учёта и управления расходами основной деятельности, а также раскрыто значение действующих нормативно-правовых документов. Кроме того, разработаны научно-практические рекомендации по оптимизации расходов, снижению себестоимости продукции и улучшению финансовых результатов предприятия.

Ключевые слова: расходы основной деятельности, себестоимость продукции, учёт затрат, управленческий учёт, финансовые результаты, амортизация, управление затратами, бухгалтерский учёт, рентабельность, ERP-система.

Abstract. This article examines the theoretical and legal foundations of operating expenses, their economic essence, and their impact on enterprise efficiency. The study analyzes modern methods of accounting and managing operating expenses and highlights the importance of current regulatory and legal documents. In addition, scientific and practical recommendations were developed to optimize costs, reduce production costs, and improve financial performance.

Keywords: operating expenses, production cost, cost accounting, management accounting, financial results, depreciation, cost management, accounting, profitability, ERP system.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatining samaradorligini ta'minlashda asosiy faoliyat xarajatlarini to'g'ri tashkil etish, hisobga olish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy natijalari bevosita uning xarajatlarni boshqarish darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonida yuzaga keladigan xarajatlarni samarali nazorat qilish korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslarini chuqur o'rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy faoliyat xarajatlari korxonaning mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarini ifodalaydi. Mazkur xarajatlar tarkibiga xomashyo va materiallar sarfi, mehnatga haq to'lash xarajatlari, ijtimoiy ajratmalar, amortizatsiya xarajatlari hamda boshqa ishlab chiqarish xarajatlari kiradi. Xarajatlarning iqtisodiy mohiyatini to'g'ri anglash va ularni ilmiy asosda tasniflash korxonalarda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Ayniqsa, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda xarajatlar hisobi muhim vosita hisoblanadi.

Hozirgi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida korxonalarda xarajatlar hisobini xalqaro standartlar asosida yuritishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa xarajatlar hisobining nazariy asoslarini takomillashtirish bilan bir qatorda, ularning huquqiy-me'yoriy bazasini mustahkamlashni ham talab etadi. O'zbekiston Respublikasida “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonun [1], Soliq kodeksi [2] hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosiy faoliyat xarajatlarini hisobga olish va moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning huquqiy asosini tashkil etadi. Mazkur me'yoriy hujjatlar korxonalarda

xarajatlarni tan olish, baholash va hisobotlarda aks ettirish tartibini belgilab beradi.

Asosiy faoliyat xarajatlarini boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Xarajatlarni rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannarxini kamaytirish hamda foyda miqdorini ko'paytirish imkoniyati yaratiladi. Shu sababli asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslarini tadqiq etish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Mazkur mavzuning tadqiq etilishi asosiy faoliyat xarajatlarining iqtisodiy mohiyatini ochib berish, ularning tasnifi va tarkibini yoritish, xarajatlar hisobining huquqiy-me'yoriy asoslarini tahlil qilish hamda korxonalarda xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Asosiy faoliyat xarajatlarini hisobga olish va boshqarish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan uzoq yillardan buyon ilmiy tadqiqot obyekti sifatida o'rganib kelinmoqda. Xarajatlarning iqtisodiy mohiyati, ularni tasniflash, hisobini yuritish hamda mahsulot tannarxiga ta'sirini aniqlash bo'yicha turli ilmiy yondashuvlar shakllangan. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida xarajatlarni samarali boshqarish korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida baholanadi.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Robert Kaplan va Robin Cooper tomonidan ishlab chiqilgan "Activity-Based Costing" (ABC) konsepsiyasi xarajatlarni faoliyat turlari bo'yicha hisobga olishning zamonaviy usullaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur yondashuv orqali korxonalarda bilvosita xarajatlarni mahsulot tannarxiga aniqroq taqsimlash imkoniyati yaratiladi. Olimlarning fikricha, xarajatlarni boshqarish tizimi korxonaning strategik rivojlanishi va resurslardan samarali foydalanishini ta'minlashi lozim.

Shuningdek, Charles T. Horngren tomonidan boshqaruv hisobi va xarajatlar hisobiga oid ilmiy ishlarda xarajatlarni rejalashtirish, nazorat qilish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Olim xarajatlarni doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga ajratish orqali ishlab chiqarish samaradorligini baholash mumkinligini ta'kidlaydi. Uning ilmiy qarashlari bugungi kunda korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlari tomonidan ham xarajatlar hisobi va tannarxni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Viktor Paliy xarajatlar hisobining nazariy jihatlarini tadqiq etib, korxonalarda xarajatlarni to'g'ri guruhlash moliyaviy natijalarni aniq baholash imkonini berishini qayd etgan. Uning fikricha, xarajatlarni hisobga olishda xalqaro standartlar talablariga moslashuv muhim ahamiyatga ega.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Qo'ziyev Ibrohim, Rizayev Bahodir hamda boshqa tadqiqotchilar tomonidan buxgalteriya hisobi va xarajatlar auditi masalalari milliy iqtisodiyot sharoitida keng o'rganilgan. Ular o'z ilmiy ishlarida korxonalarda xarajatlarni hisobga olish tizimini takomillashtirish, tannarxni aniqlash usullarini zamonaviylashtirish hamda moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqqanlar.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy faoliyat xarajatlarini boshqarish masalalari doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari, ERP dasturlari va xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining joriy etilishi xarajatlar hisobini yuritishda yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda xarajatlarni optimallashtirishning amaliy mexanizmlari, korxonalar faoliyatiga ta'sir etuvchi tashqi omillar hamda milliy iqtisodiyot xususiyatlarini hisobga olish masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Mazkur adabiyotlar sharhi asosida aytish mumkinki, asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslarini chuqur tadqiq etish korxonalarda xarajatlarni samarali boshqarish, mahsulot tannarxini pasaytirish va moliyaviy natijalarni yaxshilash uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslarini o'rganish, ularning korxonalar moliyaviy natijalariga ta'sirini aniqlash hamda xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tizimli ravishda tahlil qilish imkonini beruvchi zamonaviy ilmiy metodlar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalarda asosiy faoliyat xarajatlarini samarali tashkil etish va boshqarish moliyaviy natijalarni yaxshilashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida asosiy faoliyat xarajatlarining tarkibi,

ularning shakllanish manbalari hamda korxonalar faoliyati samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish faoliyatida xarajatlarning asosiy qismini xomashyo va materiallar xarajatlari, mehnatga haq to'lash xarajatlari hamda amortizatsiya ajratmalari tashkil etadi. Mazkur xarajatlar tarkibining to'g'ri shakllantirilishi mahsulot tannarxini pasaytirish va foyda miqdorini oshirish imkonini beradi.

Korxonalarda xarajatlar hisobi amaliyoti o'rganilganda ayrim muammolar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, xarajatlarni iqtisodiy elementlar bo'yicha to'liq guruhlamaslik, bilvosita xarajatlarni mahsulot tannarxiga noto'g'ri taqsimlash hamda xarajatlar monitoringining yetarli darajada tashkil etilmaganligi korxonalar faoliyatida qo'shimcha moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, ayrim korxonalarda xarajatlar hisobining an'anaviy usullarda yuritilishi boshqaruv qarorlarini qabul qilishda aniqlik va tezkorlikni pasaytirishi kuzatildi.

Tahlillar natijasida asosiy faoliyat xarajatlarining korxonalar moliyaviy natijalariga bevosita ta'siri mavjudligi aniqlandi. Xarajatlar hajmining ortishi mahsulot tannarxining oshishiga, bu esa foyda miqdorining kamayishiga olib keladi. Shu sababli xarajatlarni optimallashtirish korxonalar rentabelligini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida xarajatlarni doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga ajratish orqali ishlab chiqarish hajmi o'zgarishining moliyaviy natijalarga ta'siri baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'zgaruvchan xarajatlar ulushi yuqori bo'lgan korxonalarda ishlab chiqarish hajmi oshgan sari tannarx pasayish tendensiyasi kuzatiladi.

Korxonalarda asosiy faoliyat xarajatlarini boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim samaradorlik berishi aniqlandi. ERP va avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari yordamida xarajatlarni real vaqt rejimida nazorat qilish, resurslardan foydalanishni monitoring qilish hamda xarajatlar bo'yicha tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda xarajatlarni nazorat qilish samaradorligi an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'ladi.

Shuningdek, huquqiy-me'yoriy bazaning xarajatlar hisobini yuritishdagi o'rni ham tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari korxonalarda xarajatlarni hisobga olish va moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning asosiy qoidalarini belgilab beradi. Biroq ayrim normativ hujjatlarning amaliyotga moslashuv darajasi yetarli emasligi sababli korxonalarda xarajatlarni hisobga olish bo'yicha ayrim tafovutlar yuzaga kelmoqda. Bu esa xarajatlar hisobini xalqaro standartlar asosida yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari asosida korxonalarda asosiy faoliyat xarajatlarini samarali boshqarish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ekanligi aniqlandi: xarajatlarni rejalashtirish tizimini takomillashtirish, bilvosita xarajatlarni aniq taqsimlash usullarini joriy etish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanishni kengaytirish hamda ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish. Mazkur chora-tadbirlar mahsulot tannarxini kamaytirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, asosiy faoliyat xarajatlari korxonalar faoliyatining muhim iqtisodiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mahsulot tannarxi, foyda miqdori va moliyaviy barqarorlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xarajatlarni to'g'ri tashkil etish va samarali boshqarish korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida asosiy faoliyat xarajatlarining nazariy va huquqiy asoslari o'rganilib, xarajatlarni hisobga olish va boshqarish tizimining amaliy holati tahlil qilindi.

Tahlillar natijasida korxonalarda xarajatlarni hisobga olish tizimida ayrim muammolar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, xarajatlarni iqtisodiy elementlar bo'yicha to'liq tasniflamaslik, bilvosita xarajatlarni mahsulot tannarxiga noto'g'ri taqsimlash, ichki nazorat tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasining pastligi korxonalar faoliyati samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar xarajatlar hisobini yuritish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilayotgan bo'lsa-da, ularni xalqaro standartlar talablariga mos ravishda takomillashtirish zarurati mavjudligi kuzatildi. Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- korxonalarda asosiy faoliyat xarajatlarini hisobga olish tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida takomillashtirish maqsadga muvofiq;
- xarajatlarni rejalashtirish va nazorat qilish mexanizmlarini kuchaytirish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur;
- bilvosita xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlashda zamonaviy usullar, xususan, ABC (Activity-Based Costing) tizimidan foydalanishni joriy etish tavsiya etiladi;
- korxonalarda ERP va avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturlarini keng qo'llash orqali xarajatlar hisobining aniqligi va tezkorligini oshirish lozim;

– ichki audit va ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali xarajatlar ustidan monitoring samaradorligini kuchaytirish maqsadga muvofiq;

– xodimlarning buxgalteriya hisobi va boshqaruv hisobi bo'yicha malakasini oshirish orqali xarajatlarni boshqarish sifatini yaxshilash zarur.

Xulosa qilib aytganda, asosiy faoliyat xarajatlarini samarali boshqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, moliyaviy natijalarni yaxshilash hamda bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xarajatlar hisobini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'RQ-404-son, 2016-yil 13-aprel Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>

2. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, O'RQ-599-son, 2019-yil 30-dekabr Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4674011>

3. Kaplan R.S., Cooper R. Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. – Boston: Harvard Business School Press, 1998. – 357 p.

4. Datar S.M., Rajan M.V. Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 16th ed. – Pearson, 2018. – 971 p.

5. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 277 с.

6. Abduvaxidov F.T., Qo'ziyev I.N., Dadabayev Sh.X. Buxgalteriya hisobi. Darslik. – Toshkent: TDIU, 2019. – 403 b.

7. Tashnazarov S.N. Tovar-moddiy zaxiralar tannarxi va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2017. – №6. – 10 b.

8. Hamdamov B.R. Xomashyo sarfi hisobini ishlab chiqish usullari // Mexanika va texnologiya. – 2024. – 5-jild, 2-son, maxsus son.

9. Трутнева К.А. Сущность и понятие издержек производства // Экономика и социум. – 2020. – №1(68). – С. 129–132.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>